

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Зиявиддинов Зафар Зоирович

**ТАЛАБАЛАРНИНГ МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ТАЪЛИМ ШАКЛЛАРИНИ ТАНЛАШ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL